

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Қуватов С.Б

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲАҚИДА ТУШУНЧА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR